

NA'MATAK TURLARINING UMUMIY TASNIFI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6595357>

O'rinboev Ilhomjon, G'ofurova Saidaxon

Farg'ona davlat universiteti

Na'matak (Rosa) – ra'nodoshlar oilasiga mansub ko'p yillik butasimon o'simlik. Na'matak o'simligining balandligi 2-3 m ba'zan 4 m gacha yetadigan ko'p poyali buta bo'lib, 30-50 yilgacha yashaydi. Biroq yer yuzida bir necha yuz yoshga yetgan ba'zi turlarini ham uchratishimiz mumkin. Bunga misol qilib Germaniyada o'sadigan eng qadimgi na'matak turlarini olishimiz mumkin. Olimlarning hisob-kitoblariga ko'ra Germaniyadagi na'mataklarning bo'yi 13 m, ga tanasining diametri (aylanasi) esa 50 sm, 50-70 yilgacha umr ko'rishi aniqlangan. Bu o'simlikni deyarli barcha qit'alarda uchratishimiz mumkin. Shimoliy yarim sharning mo'tadil va subtropik zonalarida, shuningdek, ba'zan tropik zonaning tog'li hududlarida keng tarqalgan. Na'matakning ba'zi turlarini shimoldan Shimoliy qutb doirasigacha, janubdan Shimoliy Hindiston, Efiopiya, Arabiston va Filippin orollarigacha, Shimoliy Amerikadan Meksikagacha uchratish mumkin. Na'matak o'simligining o'sishi uchun ayniqsa qulay sharoitlar O'rta yer dengizidan tortib Himolay tog' tizmalari va undan keyin Sharqiy Osiyo hisoblanadi. Na'matak o'simligi o'rmonlarda, ariq yoqalarida, butalar orasida, tog' yon bag'irlarida tashlandiq yerlarda, O'zbekistonda esa adirlarda ayniqsa to'qayzorlarda populyatsiya hosil qilib o'sadi. Farg'ona viloyatida 4 ta turi o'sadi. Gullari chiroyli bo'lgan turlarini xiyobonlarda, bog'larda, yo'l yoqalarida ko'chalarda manzarali o'simlik sifatida ekiladi. Bu o'simlik Subtropik mintaqalarda doimo yashil bo'lgan turlari ham o'sadi. Na'matak turlari bir-biridan mevasining shakli, katta-kichikligi, rangi, novda po'stlog'ining rangi, hamda novdadagi tikanlarning oz-ko'pligi va joylanishiga qarab qolaversa bargiga qarab farqlanadi. O'rta Osiyo tog'larida na'matakning 40 ga yaqin turi mavjud bo'lib, ulardan 17 tasi endemik tur hisoblanadi.

Hozirgi kunda quyidagi turlaridan keng foydalaniladi:

Itburun na'matak, Begger na'matagi, Fedchenko na'matak, Qo'qon na'matagi.

Na'matakning shoxlanishi asosan ikki xil shaklda bo'ladi : tik va yoysimon pastga egilgan. Ular birinchi yili ko'plab vegetativ kurtaklarini hosil qiladi, keyingi yillarda esa gullab va meva beradi. Na'matakning vegetativ kurtaklari ildizpoyali va poyali ko'karuvchi kurtaklarga, generativ kurtaklari esa qisqartirilgan mevali kurtaklarga bo'linadi. Poyasining rangi yashil, och yashil yoki toqroq, jigarrang, to'q jigarrang, to'q qizil, ba'zan binafsha-jigarrang, qora-jigarrang, jigarrang-qizil, jigarrang bo'lib tanasi mayda tukchalar va o'tkir tikanlar bilan qoplangan bo'ladi. Bir yillik tikanlari, ikki yoki ko'p yillik tikanlarga qaraganda tanada joylashishiga qarab juft yoki tarqoq holda, va yumshoqroq, ingichka bo'ladi. Ba'zi turlarda poyalari butunlay tukchalar va tikanlar bilan qoplangan, boshqa turlarida tikanlar bir-biridan sezilarli darajada tarqoq joylashgan bo'ladi. Ammo umuman tikansiz turlari ham mavjud.

Na'matak tikanlarining o'ziga hosligi shundaki, bu o'simlik boshqa o'simliklar orasida novdalarni ushlab turish, ya'ni o'zini tik tutib turish uchun xizmat qiladi. Bundan tashqari tikanlarning asosiy maqsadi ularni hayvonlar tomonidan himoya qilishdir. Ba'zi turlarining generativ organlarida gullarida ignasimon kichik tikanlar bo'ladi. Ular gullarni turli omillardan ayniqsa begona hasharotlar va hayvonlardan himoya qiladi.

Barglari ellipsimon, yumaloq, shaklga ega. Bargining uchki qismi nashtarsimon, o'tkir bo'ladi. Yumaloq yoki bir oz yuraksimon shaklidagi, barg ko'rinishlari ham bor. Barg chetlari arrasimon, juft tishsimon yoki tishsimon, tuksiz, poyada murakkab toq patsimon odatda besh bargli ba'zida esa yettitadan, to'qqiztagacha bo'lishi mumkin. Barglari yashil, qizg'ich, ranglarda yonbargchali poyada ketma ket joylashadi. Barg uzunligi 1-2,5 sm eni esa 1-1,5 sm. Barglarning katta-kichikligi, shakli va qalinligi atrof-muhit sharoitlariga bog'liq bo'ladi. Bundan tashqari o'simlikning yaxshi o'sishi harorat, yorug'lik, suv muhiti, havonning namligi, havodagi karbonat angidrid miqdoriga bog'liq bo'ladi.

Gullari ikki jinsli, diametri 1,5-8 (10) sm, yakka-yakka, barg qo'ltig'ida qalqonsimon yoki shingil ko'rinishida joylashadi. Gullari yoqimli hidga ega. Ba'zi yoqimsiz hidli turlari ham uchrab turadi. Gultojbarglari katta, besh tojbargli, kamdan-kam hollarda to'rt bargli va ayrim hollarda yarim qo'sh gulbargli bo'ladi. Gullari qizil (ko'pincha pushti), sariq (kamdan-kam hollarda) yoki sof oq rangda, diametri 4-6 sm gacha yetadi. Hashoratlar yordamida changlanadi. Changlovchilari - asalarilar, oddiy arilar, kapalaklar. Na'matak gullari ko'p miqdorda gulchangi hosil qilib, changlatuvchilarning e'tiborini o'ziga tortadi. Ba'zi mamlakatlarda masalan Rossiyaning yevropa qismida na'matakning gullashi may-iyun oylarida sodir bo'ladi. O'simlikning vegetatsiya davrini kuzatishlar shuni ko'rsatyaptiki Rossiyaning Yevropa qismidagi o'rmon va o'rmon-dasht zonalarida na'matak gullashining boshlanishi yoz fasliga to'g'ri keladi. Gullash muddati 20 kunni tashkil etadi, qolaversa har bir gullarining ochilib turish muddati ikki kundan besh kungacha davom etadi. Aksariyat o'simlik turlarda gullari ertalab soat beshdan oltigacha ochilib, kechki payt esa changchilarini namlanishidan himoya qilish uchun kechasi yopiladi. Hozirgi global isish bilan bog'liq vaziyatni hisobga olsak, na'matak gullashining boshlanish davri yillar sarin bahor fasliga surilib kelyapti. Bu holat o'z-o'zidan vegetatsiya davrining uzayishiga olib keladi. Iyun-iyul oylarida gullab, avgust oyigacha davom etadi.

Mevasi quruq tuxumsimon (yong'oqcha), ko'zasimon, nok shaklidagi soxta meva, diametri 1-1,5 sm, rangi qizil, to'q sariq, binafsha-qizil, pishganida ba'zan to'q qizil rangda, odatda etli, ichi quruq bo'ladi. Meva ichidagi urug'lari tuklar bilan qoplangan. Mevalari sentabrdan boshlab kech kuzgacha davom etadi. U uch yillik na'mataklar meva berishni boshlaydi (ba'zan ikki yillik) O'simlikdan uch-besh yildan keyin mo'l hosil olish mumkin.

Ildiz tizimi asosiy o'q ildizli bo'lib, u 5 m gacha yetib yer ostiga kirib boradi. Ildizlarining asosiy qismi 15-40 sm chuqurlikda joylashgan bo'lib, atrofiga 120-150

sm diametrda tarqaladi. Bu xususiyat tufayli na'matak tezda zich chakalakzorlarni hosil qiladi.

Na'matak mevasi tarkibida juda ko'p miqdorda C vitamin mavjud (18% gacha bo'ladi). PP, K, E, B guruhi vitaminlari va flavanoidlar, organik kislotalar, qand, pektin, oshlovchi moddalar, likopin, marganes, fosfor, kalsiy, magniy tuzlari bor. Meva urug'ida E vitamini va turli xildagi moylar bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Zokirov Q.Z. Botanikadan Ruscha-o'zbekcha ensiklopedik lug'at 1-tom Toshkent «O'qituvchi», 1973 y.
2. Ельчищев Н. Шиповник на скалах. Всемирный следопыт, 2004. — №.6
3. Алферова Г. В. Цветок шиповника — наш город... Знание — сила, 2002, № 2.
4. Naydarov Q., Xodjimaton Q., O'zbekiston o'simliklari, Toshkent «O'qituvchi», 1992 y.
5. Поздняков, И.А. Особенности микрклонального размножения шиповника и декоративных сортов рода Rosa L. дис. канд. сельскохоз. наук / И.А.Поздняков. - М., 2007. -220 с.

